

The background of the cover is a composite image. On the left, there is an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. On the right, there is a dark blue background with a white line graph showing fluctuating data points, overlaid with a faint grid pattern.

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE
APPROACHES TO
WATER RESOURCE
MANAGEMENT IN
ARID REGIONS IN THE
CONTEXT OF
CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS
(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Анализ деградации почвенного покрова в бассейне реки Кафарниган

Хикматуллозода Н.Х.¹, Гулахмадзода А.А.^{1, *}, Иноятова К.Л.¹

¹ Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук Таджикистана

* Автор-корреспондент

e-mail: agulakhmadov@gmail.com

Аннотация

В статье представлена оценка деградации почвенного покрова в бассейне реки Кафарниган на основе индекса оголённой почвы (Bare Soil Index, BSI), рассчитанного по спутниковым данным Landsat и Sentinel за 2000, 2010, 2020 и 2024 гг. Проведён пространственный анализ распределения значений индекса. Выявлены зоны с различной степенью оголения почв. Установлено, что наибольшая деградация характерна для южных и предгорных территорий, тогда как северные горные районы сохраняют устойчивый растительный покров. Полученные результаты подтверждают эффективность применения индекса BSI для мониторинга деградации земель и разработки мер по устойчивому управлению природными ресурсами.

В работе проведена оценка деградации почвенного покрова бассейна реки Кафарниган на основе индекса оголённой почвы (Bare Soil Index, BSI), рассчитанного по данным спутников Landsat и Sentinel за 2000, 2010, 2020 и 2024 гг. Построены карты пространственного распределения BSI и выполнен сезонный анализ показателей оголения и риска деградации. Установлено выраженное пространственное различие: горная северная часть бассейна характеризуется низким уровнем оголения почв, тогда как южные и предгорные территории демонстрируют высокие значения BSI, связанные с интенсивным землепользованием и эрозионными процессами.

Ключевые слова: BSI, деградация почв, дистанционное зондирование, ГИС, Кафарниган, экология

Введение

Деградация почв является одной из наиболее актуальных экологических проблем в условиях глобального изменения климата и усиления антропогенной нагрузки. В аридных и полуаридных регионах процессы оголения почв, эрозии и опустынивания происходят особенно интенсивно, что приводит к снижению продуктивности земель и нарушению устойчивости экосистем.

Республика Таджикистан характеризуется сложным горным рельефом и значительной климатической изменчивостью. В последние десятилетия наблюдается повышение температуры воздуха и уменьшение количества осадков, что усиливает процессы деградации почвенного покрова [1].

Бассейн реки Кафарниган имеет важное значение для водоснабжения, сельского хозяйства и экосистем региона. Однако интенсивное землепользование, включая сельскохозяйственную деятельность и выпас скота, способствует ухудшению состояния почв.

Современные методы дистанционного зондирования Земли позволяют эффективно отслеживать изменения природных объектов. Индекс оголённой почвы (BSI) широко применяется для выявления участков с открытым грунтом и оценки деградационных процессов [2].

Целью данного исследования является оценка пространственного распределения деградации почв в бассейне реки Кафарниган с использованием индекса BSI. Исследование включает анализ пространственно-временной динамики BSI, выявление зон эрозии, опустынивания и риска лесных пожаров, а также сопоставление с климатическими и

экологическими параметрами для разработки рекомендаций по устойчивому управлению земельными и водными ресурсами.

Материалы и методы

Для проведения исследования использованы спутниковые данные Landsat и Sentinel за 2000, 2010, 2020 и 2024 годы. Обработка данных осуществлялась с применением геоинформационных систем и методов пространственного анализа.

Индекс оголённой почвы (BSI) представляет собой спектральный показатель, позволяющий выделять участки с минимальным растительным покровом. Он рассчитывается на основе отражательной способности в различных спектральных диапазонах.

Высокие значения индекса BSI соответствуют открытым почвам, в то время как низкие значения указывают на наличие растительности. Он эффективно выделяет оголённые почвы даже в условиях частичного покрытия растительностью и используется в различных экологических и агроэкологических исследованиях для мониторинга деградации земель, эрозионной активности, засоленности и урбанизации.

Для интерпретации результатов использована следующая классификация значений BSI:

- 0.42–0.50 — крайне высокое оголение
- 0.34–0.42 — очень высокое
- 0.26–0.34 — высокое
- 0.18–0.26 — среднее
- 0.10–0.18 — низкое

Пространственный анализ позволил выявить закономерности распределения деградации почв в пределах исследуемой территории.

Результаты

Рисунок 1 -Пространственное распределение индекса оголённой почвы (BSI) в бассейне р. Кафарниган (2000, 2010, 2020, 2024 гг.)

Анализ карты показал выраженную пространственную неоднородность распределения значений индекса BSI. Северные горные районы характеризуются низкими значениями индекса, что свидетельствует о наличии устойчивого растительного покрова и минимальном уровне деградации почв.

Южные и предгорные территории демонстрируют высокие и очень высокие значения BSI, что указывает на значительное оголение почв и развитие деградационных процессов. Эти районы подвержены интенсивному сельскохозяйственному использованию и неблагоприятным климатическим условиям.

Наиболее проблемные зоны сосредоточены в нижнем течении бассейна, где наблюдаются процессы эрозии, истощения почв и сокращения растительного покрова.

Переходные зоны характеризуются средними значениями индекса, что отражает частичное сохранение растительности и умеренную степень деградации.

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают, что деградация почв в бассейне реки Кафарниган обусловлена как природными, так и антропогенными факторами.

Климатические изменения, включая повышение температуры и снижение количества осадков, способствуют иссушению почв и снижению растительного покрова. Это приводит к увеличению площади оголённых территорий [3].

Антропогенная деятельность, включая сельское хозяйство и выпас скота, усиливает процессы деградации. Высокие значения BSI в южных районах свидетельствуют о значительном воздействии хозяйственной деятельности.

Результаты исследования согласуются с международными исследованиями, в которых индекс BSI используется как эффективный инструмент для мониторинга деградации земель [4].

Заключение

В результате проведённого исследования установлено, что индекс оголённой почвы (BSI) является эффективным инструментом для оценки деградации почвенного покрова.

Выявлено, что северные районы бассейна характеризуются низким уровнем деградации, тогда как южные территории наиболее подвержены оголению почв.

Пространственное распределение индекса BSI отражает влияние климатических условий и антропогенной нагрузки.

Полученные результаты могут быть использованы для разработки мер по устойчивому управлению земельными ресурсами и предотвращению деградации почв.

Список литературы

1. World Bank. Climate change and land degradation.
2. Huete A. Remote sensing of vegetation indices.
3. Tucker C.J. Remote sensing of vegetation.
4. GFDRR. Disaster risk management.